

Pierwsze stwierdzenie *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) w Polsce

JAROSŁAW BURY^{1*} , ELŻBIETA BURY²

¹ Markowa 1498, 37 - 120 Markowa, e-mail: jarekbury2@wp.pl; ² ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5/10, 37-700 Przemyśl

*autor do korespondencji (corresponding author)

Abstract. [First record of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Poland]. The first record of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) in Poland is documented. Additional information regarding the finding is provided. The native distribution of the species and the progression of its invasive spread are briefly summarised.

Key words: assassin bugs, Harpactorinae, invasive species, distribution, West Palearctic Region, Central Europe.

Wstęp

Do rodzaju *Zelus* Fabricius, 1803, należącego do rodziny Reduviidae, podrodziny Harpactorinae oraz plemienia Harpactorini, zalicza się 71 gatunków rozmieszczonych w obu Amerykach, od południowej Kanady po centralną Argentynę i południowe Chile (Maldonado-Capriles 1990; Zhang i in. 2016; iNaturalist 2025).

Jak dotąd zaledwie dwa gatunki z tego rodzaju odnotowano poza tym obszarem: *Z. (Zelus) longipes* (Linnaeus, 1767) zawleczony do Iranu (Sakenin i in. 2008; Ghahari i in. 2013), oraz *Z. (Diplodacus) renardii* Kolenati, 1857, gatunek inwazyjny, który rozprzestrzenił się w wielu rejonach świata, m.in. w Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej, na wyspach Pacyfiku, w Azji południowo-wschodniej, a ostatnio dotarł również do zachodniej Eurazji i Afryki północnej, gdzie obecnie najliczniej występuje w krajach basenu Morza Śródziemnego (Davranoglou 2011; Petrakis i Moulet 2011; Zhang i in. 2016; Kment i van der Heyden 2022; iNaturalist 2025).

Pierwotnym miejscem występowania *Z. renardii* są zachodnie i południowo-zachodnie regiony Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz północne regiony Ameryki Środkowej – Meksyk, Gwatemala, Honduras i Salwador (Zhang i in. 2016) (ryc. 1).

W obszarze swego naturalnego występowania gatunek ten preferuje rejony o klimacie podzwrotnikowym suchym lub umiarkowanie wilgotnym, w tym obszary nadmorskie (Weirauch i in. 2012).

Z. renardii już w XIX wieku zaczął rozprzestrzeniać się poza swój pierwotny obszar występowania. Po raz pierwszy został odnaleziony w Honolulu na Hawajach w 1897 roku (Kirkaldy 1902; Zimmerman 1948), a na

stępnie na atolu Johnstona w 1932 roku (Hart 1986; Zhang i in. 2016), na Samoa (Hart 1986; Froeschner 1988; Maldonado-Capriles 1990), na wyspach Polinezji Francuskiej w 1971 roku (Zhang i in. 2016) oraz na Filipinach (Hart 1986; Froeschner 1988; Maldonado-Capriles 1990).

W USA *Z. renardii* skolonizował centralne regiony kraju i dotarł do wschodnich wybrzeży kontynentu, w Ameryce Środkowej rozprzestrzenił się na wyspach Morza Karaibskiego, gdzie m.in. odnaleziony został na Jamajce (Froeschner 1988; Maldonado-Capriles 1990), na Dominikanie i na Porto Rico (iNaturalist 2025). Ponadto odnotowany był w Nikaragui, Kostaryce i Panamie (iNaturalist 2025) (ryc. 1).

Ryc. 1. Rozmieszczenie *Zelus renardii* Kolenati, 1857 w Północnej i Środkowej Ameryce na podstawie danych ze strony iNaturalist (pobrano 30.12.2025) [Fig. 1. Distribution of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 in North and Central America based on data from the iNaturalist website (retrieved on 30.12.2025)].

W Ameryce Południowej, *Z. renardii* został stwierdzony po raz pierwszy w Chile w 2000 roku (Curkovic i in. 2004; Elgueta i Carpintero 2004; Faúndez 2015; Melo i Faúndez 2015), następnie w Argentynie w 2012 (D'Hervé i in. 2018; Carpintero i in. 2019) oraz na podstawie obserwacji z ostatnich dwóch dekad zamieszczonych na stronie iNaturalist, w Kolumbii, Wenezueli, Ekwadorze, Peru, Boliwii i Brazylii (iNaturalist 2025).

W Zachodniej Palearktyce gatunek pojawił się w 2010 i od tego czasu na trwale zadomowił się w krajach basenu Morza Śródziemnego, skąd samoistnie oraz przy udziale człowieka rozprzestrzenił się na obszary przyległe (Davranoglou 2011; Baena i Torres 2012) (ryc. 2).

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie pierwszej obserwacji *Z. renardii* na terenie Polski.

Ryc. 2. Rozmieszczenie *Zelus renardii* Kolenati, 1857 w zachodniej Palearktyce na podstawie danych ze strony iNaturalist (pobrano 30.12.2025) [**Fig. 2.** Distribution of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 in Western Palearctic based on data from the iNaturalist website (retrieved on 30.12.2025)].

Metody

Występowanie *Z. renardii* zostało udokumentowane fotograficznie (ryc. 3). Nazwę regionu zoogeograficznego podano zgodnie z podziałem zaproponowanym w Katalogu Fauny Polskiej (KFP) (Burakowski i in. 1985). Do opracowania mapy wykorzystano niekomercyjny program MapaUTM ver. 5.2 (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> - autor G. Gierlasiński) (ryc. 5).

Ryc. 3. Osobnik *Zelus renardii* zaobserwowany w Markowej [EA94] w dniu 14.10.2025 (fot. J. Bury) [**Fig. 3.** A specimen of *Zelus renardii* observed in Markowa [EA94] - 14.10.2025 (photo by J. Bury)].

Materiał

Polska: Beskid Wschodni: Markowa (UTM: EA94), 14.10.2025, 1 osobnik (imago), wewnątrz budynku mieszkalnego, obs. E. Bury i J. Bury (ryc. 3 i 5).

Ryc. 4. Osobnik *Gonocerus juniperi* zaobserwowany w Przemyślu [FA21] w dniu 28.10.2024 (fot. J. Bury) [**Fig. 4.** A specimen of *Gonocerus juniperi* observed in Przemyśl [FA21] - 28.10.2024 (photo by J. Bury)].

Ryc. 5. Miejsce pierwszego stwierdzenia *Zelus renardii* w Polsce - czerwony punkt [**Fig. 5.** Place of first observation of *Zelus renardii* in Poland - red point].

Dyskusja

Z. renardii jest inwazyjnym gatunkiem pluskwiaka, który od końca XIX wieku rozprzestrzenił się poza obszar swego naturalnego występowania w Ameryce Północnej i Środkowej (Zhang i in. 2016).

Spośród gatunków Heteroptera występujących w Europie, *Z. renardii* pod względem morfologii najbardziej przypomina przedstawicieli rodzaju *Nagusta* Stål, 1859, takie jak *N. nigerensis* Villiers, 1948, *N. simonis* Puton, 1890, *N. tuberosa* Stål, 1874 oraz *N. goedelii* (Kolenati, 1857). Różnią się one jednak od *Z. renardii* zarówno rozmiarami, ubarwieniem, jak i szczegółami budowy ciała.

U *Z. renardii* guzki antenowe są pozbawione kolców, kąty barkowe pronotum są ostrokątne, ale nie

kolczaste, segmenty tułowia nie są bocznie rozszerzone, a ciało od spodu oraz kończyny mają zabarwienie zielonkawe (u martwych okazów żółtawe), a nie jednolicie brunatne, jak u przedstawicieli rodzaju *Nagusta* (Putshkov i Moulet 2009) (ryc. 3). Należy podkreślić, że jak dotąd, żaden gatunek z rodzaju *Nagusta* nie został stwierdzony na terenie Polski (Putshkov & Moulet 2009; Gierlasiński i in. 2019).

W Polsce *Z. renardii* może być jednak mylony, zwłaszcza przez początkujących i mniej wprawnych obserwatorów, z przedstawicielem rodziny Coreidae - *Gonocerus juniperi* Herrich-Schaeffer, 1839, gatunkiem o zbliżonych rozmiarach i podobnym wyglądzie. Pluskwiak ten cechuje się brunatnym zabarwieniem wierzchu, a jasnym, zielonkawo-żółtym spodem ciała. Głowa posiada dwie lub trzy ciemne smugi. Czułki są brązowo-czerwone, drugi i trzeci człon na szczycie jest zazwyczaj przyciemniony, czarno-brązowy lub czarny. Pierwszy człon czułków jest krótszy od głowy, drugi (na przekroju trójkątny) oraz trzeci są spłaszczone i rozszerzone na szczycie. Przedplecze posiada ciemną smugę biegnącą przez środek, a jego kąty boczne wystają nieznacznie za podstawę półpokryw. Środek tarczki zazwyczaj jest jasnożółty, a zewnętrzne krawędzie i wierzchołek są czarne. Listewka odwłoka jest jednolicie zielono-żółta, niekiedy z niewielkimi czarnymi plamkami, po jednej przy zewnętrznej krawędzi każdego segmentu (Lis B. i in. 2008) (ryc. 4).

Do chwili obecnej *Z. renardii* został zawleczony przez człowieka na większość kontynentów, z wyjątkiem Australii i Antarktydy, w tym na odległe obszary wyspiarskie na Oceanie Spokojnym i Atlantyku (Zhang i in. 2016).

Na początku XXI. wieku gatunek dotarł również do Europy. Dane dotyczące rozprzestrzeniania się *Z. renardii* w Zachodniej Palearktyce (w Europie, północnej Afryce oraz zachodniej i centralnej Azji) w ujęciu chronologicznym przedstawia tabela. Należy jedynie podkreślić, iż po niemal jednoczesnym pierwszym stwierdzeniu w 2010 roku na terenie Grecji i Hiszpanii, gatunek bardzo szybko rozprzestrzenił się niemal we wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego, a następnie w położonych bardziej na północ rejonach Europy zachodniej, środkowej i północnej (m.in.: Dioli 2013; van der Heyden 2015, 2017; Garrouste 2019; van der Heyden i Grosso-Silva 2020). Ekspansja *Z. renardii* trwa nadal, czego przejawem są ostatnie stwierdzenia gatunku w Austrii, Szwajcarii, Finlandii, Szwecji, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie (van der Heyden i Staudinger 2023; van der Heyden 2024, 2025; iNaturalist 2025) (ryc. 2).

W najbliższym sąsiedztwie Polski gatunek został już stwierdzony w Czechach, w Danii, Niemczech, na Białorusi, w Austrii, w zachodniej, europejskiej części Rosji, w Finlandii, Szwecji oraz na Ukrainie (tabela 1).

W tak szybko postępującą i rozległą ekspansję *Z. renardii* w Europie wpisuje się pierwsza polska

obserwacja gatunku, którą dokonano w południowo-wschodniej części kraju. Pierwszy osobnik został zaobserwowany wewnątrz budynku mieszkalnego, w pomieszczeniu kuchennym. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tej obserwacji jest przyniesienie obserwowanego osobnika wraz z zakupionymi owocami (winogronami) z najbliższego supermarketu. Pochodzenie owoców jest niepewne, jednak najprawdopodobniej sprowadzone one były z jednego z krajów położonych na południu Europy.

Należy podkreślić, że *Z. renardii* poza siedliskami naturalnymi i zbliżonymi do naturalnych, często odnajdywany jest w siedliskach w różnym stopniu przekształconych przez człowieka, takich jak tereny podmiejskie, ogrody, sady, winnice, pola uprawne i nieużytki (Stoner i in. 1975; Weirauch et al. 2012; van der Heyden 2015; Simov i in. 2017; Kment i van der Heyden 2022).

Z. renardii jest niewyspecjalizowanym drapieżnikiem o bardzo szerokich preferencjach pokarmowych. Gatunek ten, tak w stadium larwy, jak i imago, poluje na osobniki dorosłe, larwy, a także jaja różnych grup owadów (przede wszystkim wciornastków, psotników, skoczogonków, mszyc, pluskwiaków, sieciarek, błonkówek, chrząszczy i muchówek), jak również na pajęczaki (roztocza i pająki) (Law i Sediqi 2010; Petrakis i Moulet 2011; Weirauch i in. 2012; van der Heyden 2017; D'Hervé i in. 2018; Rodríguez Lozano i in. 2018; Garrouste 2019; Goula i in. 2019; Bella 2020; Çelik i in. 2021; Özgen i in. 2021, Lahbib i in. 2022; Kment i van der Heyden 2022).

Przypadki niecelowego przeniesienia osobników *Z. renardii* w trakcie transportu owoców i warzyw z miejsc uprawy (sady, winnice, ogrody), gdzie gatunek utrzymuje trwałe populacje, do odległych miejsc dystrybucji tych produktów (sklepy, supermarkety) są już znane (m.in.: van der Heyden 2021a, b; Kment i van der Heyden 2022; Claerebout i Lock 2023; Aukema i Schets 2024; iNaturalist 2025). Co istotne, podobne incydentalne obserwacje *Z. renardii* zdarzają się coraz częściej w takich krajach, jak Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Szwecja, Białoruś i zachodnia Rosja. Nie jest jasne, czy gatunek będzie w stanie dostosować się do warunków klimatycznych panujących w tej części Europy. Bardziej prawdopodobne wydaje się trwałe skolonizowanie krajów w basenie Morza Czarnego, gdzie *Z. renardii* już wykazany został z czarnomorskich wybrzeży Turcji, Bułgarii, Rumunii, a ostatnio również z zachodniej Ukrainy – obwód Winnicki (tabela 1) (Dursun i Fent 2020; iNaturalist 2025).

Kolonizacja południowych rejonów Polski przez *Z. renardii* pozostaje jednak otwartą sprawą, w kontekście licznych inwazji i ekspansji gatunków południowych i ciepłolubnych, które pierwotnie zasiedlały rejon o klimacie śródziemnomorskim, a obecnie z powodzeniem utrzymują się na terenie naszego kraju (Zielińska i Lis J.A. 2025). Przykładem takich gatunków są m.in. pluskwiaki różnoskrzydłe: *Corythucha ciliata*

(Say, 1832), *Corythucha arcuata* (Say, 1832), *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) oraz *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839) (m.in. Bury 2019, 2020, 2025; Bury i in. 2021, 2023).

Możliwość przetrwania *Z. renardii* w naszych warunkach klimatycznych wydaje się prawdopodobna

w świetle ostatnich obserwacji udanych prób zimowania nimf tego gatunku pod korą platanów (*Platanus* sp.) na terenie Bałkanów (Kulijer i in. 2024), jak również występowania w naszym kraju odpowiedniej bazy pokarmowej dla tego drapieżnika (Kment i van der Heyden 2022; Lahbib i in. 2022).

Tabela 1. Chronologiczny przegląd rozprzestrzeniania się inwazyjnego *Zelus renardii* w Zachodniej Palearktyce (Europie, północnej Afryce oraz zachodniej Azji) [**Table 1.** Chronological overview of the spread of the invasive *Zelus renardii* in the Western Palearctic (Europe, North Africa and Western Asia)].

No.	Kraj / Region Country/Region	Rok pierwszego pojawu Year of first observation	Autor i rok publikacji Author and year of publication
1.	Grecja	2010	Davranoglou (2011), Petrakis i Moulet (2011), Simov i in. (2017)
2.	Hiszpania	2010	Baena i Torres (2012), Vivas (2012), Rodríguez Lozano i in. (2018)
3.	Włochy	2013	Dioli (2013)
4.	Kreta	2014	van der Heyden (2015)
5.	Turcja (część azjatycka)	2015	Çerçi i Koçak (2016)
6.	Turcja (część europejska)	2015	Çerçi i Koçak (2016)
7.	Albania	2016	van der Heyden (2017)
8.	Izrael	2018	van der Heyden (2018)
9.	Czechy	2019	Kment i van der Heyden (2022)
10.	Francja	2019	Garrouste (2019)
11.	Chorwacja	2019	Kment i van der Heyden (2022), Kulijer i in. (2024)
12.	Niemcy	2020	van der Heyden (2021a)
13.	Dania	2020	van der Heyden (2021b)
14.	Czarnogóra	2020	Kment i van der Heyden (2022)
15.	Portugalia	2020	van der Heyden i Grosso-Silva (2020)
16.	Wielka Brytania	2020	van der Heyden (2021b)
17.	Sardynia	2020	Rattu & Dioli (2020)
18.	Sycylia	2020	Bella (2020)
19.	Baleary	2020	Baena i Santos (2021a)

No.	Kraj / Region Country/Region	Rok pierwszego pojawu Year of first observation	Autor i rok publikacji Author and year of publication
20.	Wyspy Kanaryjskie	2021	Baena i Santos (2021a, b), van der Heyden (2022a)
21.	Rumunia	2021	Kment i van der Heyden (2022)
22.	Białoruś	2022	Lukashuk, Naiman i Kulak (2022)
23.	Belgia	2022	Claerebout i Lock (2023)
24.	Bułgaria	2022	van der Heyden (2022b)
25.	Uzbekistan	2022	van der Heyden (2023a)
26.	Holandia	2023	Aukema i Schets (2024)
27.	Algeria	2023	Rattu & Dioli (2020), van der Heyden (2023b)
28.	Austria	2023	van der Heyden i Staudinger (2023)
29.	Cypr	2023	John i Kolokotronis (2023)
30.	Rosja (część europejska)	2023	iNaturalist (2023)
31.	Finlandia	2023	iNaturalist (2023)
32.	Bośnia i Hercegowina	2024	Kulijer i in. (2024)
33.	Szwajcaria	2024	Baumgartner (2024), van der Heyden (2024)
34.	Korsyka	2024	iNaturalist (2024)
35.	Serbia	2024	iNaturalist (2024), van der Heyden (2025)
36.	Madera	2024	iNaturalist (2024)
37.	Ukraina	2025	iNaturalist (2025)
38.	Szwecja	2025	iNaturalist (2025)

Piśmiennictwo – References

- Aukema B., Schets P.-P. 2024. De Nearctische *Zelus renardii* ook in Nederland waargenomen (Heteroptera: Reduviidae), *Entomologische Berichten* **84(2)**: 69–70.
- Baena M., Santos S. 2021a. *Zelus renardii* Kolenati, 1857, primera cita en las Islas Canarias (Hemiptera, Reduviidae). *Revista Gaditana de Entomología* **12**: 131–135.
- Baena M., Santos S. 2021b. Corrigenda. *Zelus renardii* Kolenati, 1857, primera cita en las Islas Canarias (Hemiptera, Reduviidae). *Revista Gaditana de Entomología* **12**: 145–146.
- Baena M., Torres J.L. 2012. Nuevos datos sobre heterópteros exóticos en España y Francia: *Tempyra biguttula* Stål, 1874, *Belonochilus numenius* (Say, 1832) y *Zelus renardii* (Kolenati, 1856) (Heteroptera: Rhyparochromidae, Orsillidae, Reduviidae). *Boletín de la Asociación Española de Entomología* **36**: 351–360.

- Baumgartner N. 2024. Nordamerikanische Zikaden-Raubwanze (*Zelus renardii*). Photographs available on iNaturalist [Online database] <https://www.inaturalist.org/observations/236494363> (Dostęp z dnia: 19.08.2024).
- Bella S. 2020. The Nearctic bug *Zelus renardii* (Kolenati) (Hemiptera Reduviidae) in northern Italy and Sicily. *Redia* **103**: 87–88.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Bury J. 2019. Pierwsze stwierdzenie *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839) (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) w polskich Karpatach. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 93–95.
- Bury J. 2020. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 37–51.
- Bury J. 2025. Nowe dane o rozmieszczeniu *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **19**: 43–49.
- Bury J., Bury E., Kolago G., Mazepa J. 2023. *Corythucha ciliata* (Say, 1832) i *Arocatus longiceps* (Stål, 1852) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące na platanach w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 101–110.
- Bury J., Mazepa J., Obszarny M., Olbrycht T., Trzeciak A. 2021. Materiały do poznania rozmieszczenia lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) wybranych lokalizacji południowo-wschodniej i północno-wschodniej Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 83–100.
- Carpintero D.L., Farina J.L., De Biase S. 2019. Report for Buenos Aires Province of three species of Heteroptera (Hemiptera) introduced in Argentina. *Historia Natural, Tercera Serie* **9(1)**: 63–70.
- Çelik H., Dioli P., Bolu H. 2021. First record in South-eastern Anatolia of *Zelus (Diplodacus) renardii* (Kolenati, 1856) (Hemiptera: Reduviidae) and his new prey *Allantus* (s.str.) *viennensis* (Schrank, 1781) (Hymenoptera: Tenthredinidae: Allantinae). *Journal of the Heteroptera of Turkey* **3(1)**: 31–39.
- Çerçi B., Koçak Ö. 2016. Contribution to the knowledge of Heteroptera (Hemiptera) fauna of Turkey. *Journal of Insect Biodiversity* **4(15)**: 1–18.
- Claerebout, S., Lock, K., 2023, Première interception de *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) en Belgique. *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie / Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie* **159**: 34–41.
- Curkovic T., Araya J.E., Baena M., Guerrero M.A. 2004. Presencia de *Zelus renardii* Kolenati (Heteroptera: Reduviidae) en Chile. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* **34**: 163–165.
- Davranoglou L.R. 2011. *Zelus renardii* (Kolenati, 1856), a New World Reduviid discovered in Europe (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae). *Entomologist's Monthly Magazine* **147**: 157–162.
- D'Hervé F.E., Olave A., Dapoto G.L. 2018. *Zelus renardii* (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae: Harpactorini): first record from Argentina. *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* **77(1)**: 32–35.
- Dioli P. 2013. *Zelus renardii* (Kolenati, 1856) (Insecta Heteroptera Reduviidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* **38**: 232–233.
- Dursun A., Fent M. 2020. First record of the alien species *Zelus renardii* (Kolenati, 1856) (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) from Black Sea Region of Turkey. *Journal of the Heteroptera of Turkey* **2(2)**: 144–147.
- Elgueta M., Carpintero D.L. 2004. *Zelus cervicalis* Stål (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae), aporte neártico a la entomofauna introducida de Chile. *Gayana (Concepción)* **68(1)**: 133–136.
- Faúndez E.I. 2015. The assassin bug *Zelus renardii* (Kolenati, 1856) (Heteroptera: Reduviidae) in Chile: comments after 15 years of its arrival in the country. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* **57**: 421–423.
- Froeschner R.C. 1988. Family Reduviidae Latreille, 1807. The Assassin Bugs, s. 616–651. [w:] Henry T.J., Froeschner R.C. (red.). *Catalog of the Heteroptera, or True Bugs, of Canada and the Continental United States*. E. J. Brill, Leiden, New York, København, Köln, xix + 958 ss.
- Garrouste R. 2019. *Zelus renardii* (Kolenati, 1856): une réduve nouvelle pour la France (Hemiptera, Reduviidae, Harpactorinae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* **124(3)**: 335–336.
- Gierlasiński G., Chłond D., Tazakowski A., Lis B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
- Ghahari H., Moulet P., Cai W.-Zh., Karimi J. 2013. An annotated catalog of the Iranian Reduvidae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha). *Zootaxa* **3718(3)**: 201–238.
- Goula M., Lizana F., Miralles-Núñez A. 2019. New records of the Nearctic leafhopper assassin bug, *Zelus renardii* Kolenati, 1857 in the Iberian Peninsula (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae). *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* **83**: 219–222.

- Hart E.R. 1986. Genus *Zelus* Fabricius in the United States, Canada, and Northern Mexico (Hemiptera: Reduviidae). *Annals of the Entomological Society of America* **79**: 535–548.
- Hart E.R. 1987. The genus *Zelus* Fabricius in the West Indies (Hemiptera: Reduviidae). *Annals of the Entomological Society of America* **80**: 293–305.
- John E., Kolokotronis D. 2023. First record of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) for Cyprus. *Entomologist's Monthly Magazine* **159**: 59–65.
- Kirkaldy G.W. 1902. Hemiptera, s. 93–174, tab. IV–V. [w:] Sharp, D. (red.). *Fauna Hawaiiensis. Vol. III. Part II.* Cambridge University Press, London, 174 ss. + tab. I–V.
- Kment P., van der Heyden T. 2022. *Zelus renardii* (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae): first records from Croatia, Montenegro, and an accidental introduction to the Czech Republic. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **16**: 7–14.
- Kulijer D., Dender D., Martinović M. 2024. *Zelus renardii* (Hemiptera: Reduviidae), the first record for Bosnia and Herzegovina and the earliest occurrence in Croatia. *Entomologia Croatica* **23(1)**: 21–26.
- Lahbib N., Picciotti U., Sefa V., Boukhris-Bouhachem S., Porcelli F., Garganese F. 2022. *Zelus renardii* roaming in Southern Italy. *Insects* **13(158)**: 1–30.
- Law Y.-H., Sediqi A. 2010. Sticky substance on eggs improves predation success and substrate adhesion in newly hatched *Zelus renardii* (Hemiptera: Reduviidae) instars. *Annals of the Entomological Society of America* **103(5)**: 771–774.
- Lukashuk A.O., Naiman O.A., Kulak A.V. 2022. Первая регистрация *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) в Республике Беларусь. [First registration of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Belarus]. *BarSU Herald, Series "Biological Sciences (General biology). Agricultural Sciences (Agronomy)"* **11**: 33–40 (in Russian).
- Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.
- Maldonado-Capriles J. 1990. *Systematic catalogue of the Reduviidae of the World*. Caribbean Journal of Science, Special Publication No. 1. University of Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico, 694 ss.
- Melo M.C., Faúndez E. 2015. Synopsis of the family Reduviidae (Heteroptera: Cimicomorpha) from Chile. *Revista de la Sociedad Entomológica Argentina* **74(3)**: 153–172.
- Özgen I., Dioli P., Koç İ., Topdemir A. 2021. Some Heteroptera (Hemiptera) species that are potential natural enemies of *Cimbex quadrimaculata* (Müller, 1766) (Hymenoptera: Cimbicidae). *Journal of the Heteroptera of Turkey* **3(2)**: 151–156
- Petrakis P.V., Moulet P. 2011. First record of the Nearctic *Zelus renardii* (Heteroptera, Reduviidae, Harpactorinae) in Europe. *Entomologia Hellenica* **20**: 75–81.
- Putshkov P.V., Moulet P. 2009. *Hémipteres Reduviidae d'Europe occidentale. Faune de France, Vol. 92.* Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 668 ss. + 24 tab.
- Rattu A., Dioli P. 2020. Prima segnalazione di *Zelus renardii* (Kolenati, 1856) in Sardegna (Hemiptera, Reduviidae). *Revista Gaditana de Entomología* **11**: 119–125.
- Richling A., Solon J., Macias A., Balon J., Borzyszkowski J., Kistowski M. (red.) 2021. Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 608 ss.
- Rodríguez Lozano B., Baena Ruiz M., Gómez de Dios M.Á. 2018. The invasive species *Zelus renardii* (Kolenati, 1857) (Hemiptera, Reduviidae) in Spain and comments about its global expansion. *Transactions of the American Entomological Society* **144**: 551–558.
- Sakenin H., Ghahari H., Kerkhner I.M. 2008. Bugs (Insecta: Heteroptera) from rice fields and surrounding grasslands of northern Iran, with special study on predator species, p. 559. [w:] Mason P.G., Gillespi D.R., Vincent Ch. (red.). *Proceedings of the Third International Symposium on Biological Control of Arthropods. February 8–13, 2009, Christchurch, New Zealand.* Christchurch, New Zealand.
- Simov N., Gradinarov D., Davranoglou L.-R. 2017. Three new assassin bug records (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) for the Balkan Peninsula. *Ecologica Montenegrina* **13**: 25–29.
- Stoner A., Metcalf A.M., Weeks R.E. 1975. Plant feeding by Reduviidae, a predaceous family (Hemiptera). *Journal of the Kansas Entomological Society* **48**: 185–188.
- van der Heyden T. 2015. Ein aktueller Nachweis von *Zelus renardii* (Kolenati, 1856) auf Kreta - Griechenland (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae). *BV news Publicaciones Científicas* **4(52)**: 55–59.
- van der Heyden T. 2017. First records of *Zelus renardii* (Kolenati, 1856) (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) for Albania. *Arquivos Entomológicos* **18**: 49–50.
- van der Heyden T. 2018. First record of *Zelus renardii* Kolenati (Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) in Israel. *Revista Chilena de Entomología* **44(4)**: 463–465.
- van der Heyden T. 2021a. Erstfund von *Zelus renardii* Kolenati, 1856 in Deutschland (Heteroptera: Reduviidae). *Heteropteron* **61**: 31–32.

- van der Heyden T. 2021b. On the recent Northern European dispersion of *Zelus renardii* Kolenati (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) via human activity. *Israel Journal of Entomology* **51**: 43–46.
- van der Heyden T. 2022a. Confirmation of the presence of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Reduviidae) on the Canary Islands (Spain). *Arquivos Entomológicos* **25**: 51.
- van der Heyden T. 2022b. First record of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) in Bulgaria. *Journal of the Heteroptera of Turkey* **4(2)**: 139–140.
- van der Heyden T. 2023a. First records of *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) and *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Uzbekistan. *Journal of the Heteroptera of Turkey* **5(1)**: 7–9.
- van der Heyden T. 2023b. On the presence of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Algeria. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **17**: 99–100.
- van der Heyden T. 2024. First record of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) for Switzerland. *Journal of the Heteroptera of Turkey* **6(2)**: 120–121.
- van der Heyden T. 2025. First records of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) for Serbia. *Journal of the Heteroptera of Turkey* **7(2)**: 233–235.
- van der Heyden T., Grosso-Silva J.M. 2020. First record of *Zelus renardii* Kolenati, 1856 in Portugal (Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae). *Arquivos Entomológicos* **22**: 347–349.
- van der Heyden T., Staudinger V.A.E. 2023. First record of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) for Austria. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 61–62.
- Vivas L. 2012. Primera cita en España de la especie *Zelus renardii* (Kolenati, 1857) (Heteroptera: Reduviidae) que representa la segunda cita en Europa. *BV news Publicaciones Científicas* **1(6)**: 34–40.
- Weirauch Ch., Alvarez C., Zhang G.-Y. 2012. *Zelus renardii* and *Z. tetracanthus* (Hemiptera: Reduviidae): biological attributes and the potential for dispersal in two assassin bug species. *Florida Entomologist* **95(3)**: 641–649.
- Zhang G.-Y., Hart E.R., Weirauch Ch. 2016. A taxonomic monograph of the assassin bug genus *Zelus* Fabricius (Hemiptera: Reduviidae): 71 species based on 10,000 specimens. *Biodiversity Data Journal* **4(e8150)**: 1–356.
- Zielińska A., Lis J.A. 2025. Modelowanie niszy ekologicznej obcych i inwazyjnych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) - dane dla Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **27**: 1–140.
- Zimmerman E.C. 1948. *Insects of Hawaii. Vol. 3. Heteroptera*. University of Hawaii Press, Honolulu, 255 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

First record of *Zelus renardii* Kolenati, 1857 (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) in Poland.

Zelus renardii Kolenati, 1857, is an invasive species belonging to the assassin bug family (Reduviidae). Originally, this species inhabited the western regions of the USA and the northern part of Central America, but since the late 19th century, it has begun to spread beyond its native range. In 2010, *Zelus renardii* reached the Western Palearctic. The paper briefly presents a chronological review of the spread of this species in Europe. The first Polish observation of the species is also included. The potential for further expansion in this part of Europe, as well as the possibility of permanent colonisation in south-eastern Poland, are briefly discussed.

Otrzymano (received): 8 January 2026
Zaakceptowano (accepted): 7 April 2026